

Risa y violencia en la tradición del motivo humorístico del personaje colgado: de los libros de caballerías al *Quijote**

Federica Zoppi (Universidad de Zaragoza)

El *Quijote*, a través de varios siglos, culturas y épocas, ha permanecido como una de las indiscutibles obras maestras de la literatura mundial, capaz de relacionarse y dialogar con varios públicos. El aspecto dialógico es una de las características que se ha destacado en la obra, respecto al original manejo cervantino de los personajes, que participan en la creación de la misma estructura narrativa. Además, el *Quijote* en sí mismo, con su alcance enciclopédico, representa y encierra un mundo entero, no solo bajo la perspectiva social, sino también bajo el punto de vista literario y cultural, estableciendo un diálogo vivaz con la tradición: se construye en su interior una compleja red de referencias intertextuales e intratextuales, a las que se suman las extratextuales, de modo que constituye una trama que entrelaza numerosos hilos distintos, mirando al pasado reciente, tanto histórico como literario, a través de un nuevo prisma, el del humorismo.

En este estudio me voy a centrar en concreto en un episodio, intentando desenredar estos hilos para analizar las fuentes cuya reelaboración ha llevado al resultado final y las aportaciones originales que Cervantes añade. El motivo del personaje colgado me parece un ejemplo significativo de esta estrategia narrativa cervantina, en cuanto posibilita formular también unas observaciones generales sobre la escritura humorística del autor como vehículo para interactuar con tradiciones diferentes, asimilándolas de forma innovadora.

1. Don Quijote colgado de la ventana: el motivo folclórico y su realización caballescica.

Por lo general, interpretamos un motivo como una unidad narrativa recurrente y estereotipada del contenido, que presenta cierta persistencia en una – o más – tradiciones, en las que puede manifestarse con variaciones, dependiendo de los contextos narrativos y de la intención del autor¹. El

* Este trabajo se integra en un proyecto que ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 794868.

¹ El paradigma pionero de recogida y organización de motivos fue la clasificación de las formas folclóricas narrativas de Stith Thompson, el *Motif-Index of Folk-Narratives* (1932-1936), que ha servido de base para la elaboración de otros índices que explotan la misma metodología, entre los cuales merece la pena destacar el *Motif-Index of the Italian Novella in Prose*, de Dominic Peter Rotunda (1942), el *Motif-Index of Mediaeval Spanish Exempla*, de John E. Keller (1949), el *Motif-Index of the English Metrical Romances*, de Gerald Bordman (1963), *Tales from Spanish Picaresque Novels: a Motif-Index*, de James Wesley Childers (1977); *Index des motifs narratifs dans les romans arthuriens français en vers (XIIe-XIIIe siècles)*, de Anita Guerreau-Jalabert (1992), el *Motif-Index of Medieval Spanish Folk Narratives* (1998) y el *Motif-Index of Folk Narratives in the Pan-Hispanic romancero* (2000), ambos de Harriet Goldberg. En el ámbito de la clasificación de motivos de los libros de caballerías castellanos se señala la tesis doctoral de Ana Carmen Bueno Serrano, de 2007, *Índice y estudio de motivos en los libros de caballerías castellanos (1508-1516)*, a la que nos referimos como Bueno Serrano (2007) (del que podemos considerar como complementaria otra contribución de la autora, Bueno Serrano, 2012), el *Índice de motivos de las historias caballescicas breves* (2013) de Karla Xiomara Luna Mariscal, y *El motivo literario en El Baladro del sabio Merlín (1498 y 1535). Con un índice de motivos de El Baladro del sabio Merlín (Burgos, 1498 y Sevilla, 1535)*, de la misma autora. Estos trabajos complementan una labor científico-teórica que se ha ido construyendo durante años sobre la aplicación del concepto de motivo a la literatura caballescica castellana, línea de investigación abierta, en el ámbito hispánico, por Cacho Bleuca (2002, 2012). Merece la pena mencionar también otra tesis doctoral, la de Kristin M. Neumayer, *Index and study of plot motifs in some Spanish libros de caballerías*, de 2008, defendida en la Universidad de Wisconsin-Madison y, la aportación de Lucía Megías (1996) que, al comparar *La leyenda del Cavallero del Cisne* y el *Libro del caballero Zifar*, crea un esquema estructural cuya aplicación se puede extender también a otros textos.

episodio de don Quijote colgado de la ventana a causa de una burla de Maritornes posibilita una lectura bajo esta perspectiva estructural.

En el capítulo I, 43, mientras don Quijote está haciendo guardia fuera de la venta de Juan Palomeque, Maritornes y la hija del ventero se asoman a una ventana del pajar – o, mejor dicho, un “agujero que a él le pareció ventana” (*Quijote*, I, cap. 43, p. 506)² – y sorprenden al caballero con un diálogo amoroso de intención burlesca (“determinaron las dos de hacelle alguna burla”, p. 505): la hija del ventero finge ser una dama enamorada del mismo don Quijote y le ruega que le deje tocar su mano, en un divertido juego de inversión de papeles; don Quijote se pone de pies sobre Rocinante para alcanzar a la joven y tenderle la mano, ofreciéndole a Maritornes la oportunidad para atarle la muñeca a la ventana, así que las dos “se fueron muertas de risa y le dejaron asido de manera que fue imposible soltarse” (p. 508):

Estaba, pues, como se ha dicho, de pies sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero, y atado de la muñeca, y al cerrojo de la puerta, con grandísimo temor y cuidado que si Rocinante se desviaba a un cabo o a otro, había de quedar colgado del brazo; y, así, no osaba hacer movimiento alguno, puesto que de la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero [...]. Tiraba de su brazo, por ver si podía soltarse, mas él estaba tan bien asido, que todas sus pruebas fueron en vano. Bien es verdad que tiraba con tiento, porque Rocinante no se moviese; y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no podía sino estar en pie o arrancarse la mano (*ibid.*).

Don Quijote, creyéndose víctima de un encantamiento, se queda inmóvil toda la noche, hasta cuando, en las primeras horas de la madrugada, los caballos de cuatro huéspedes recién llegados a la venta se acercan a Rocinante, haciéndole mover, causando el doloroso estado de suspensión del caballero que, colgado de la ventana, termina “estirado” por intentar tocar el suelo de puntillas. Esta suspensión física del protagonista se refleja en la suspensión narrativa, puesto que el capítulo se cierra en este punto para concluirse en el siguiente, con Maritornes que, despertada por los gritos de dolor del pobre caballero, “se fue al pajar y desató, sin que nadie lo viese, el cabestro que a don Quijote sostenía” (*Quijote* I, cap. 44, p. 511), dejándolo caer al suelo³.

La imagen del personaje colgado es muy sugerente y hace referencia a una tradición bien codificada y reconocible, que Cervantes reformula según la original inspiración de su ingenio. En primer lugar, la referencia más inmediata es caballeresca y nos proporciona un antecedente narrativo por el cual podemos plantear la existencia de un motivo concreto que estructura este episodio: Diego Clemencín, en su edición del *Quijote* (*Clemencín*, III, p. 294), detecta la semejanza entre esta burla y un episodio de la *Tercera parte de Florisel de Niquea*⁴: en el capítulo 77 dos doncellas se burlan de dos caballeros viejos, Moncano y Barbarán, que intentan seducirlas; las dos le hacen creer que quieren aceptar su cortejo y que están dispuestas a subirlos con unas cuerdas para que puedan acceder a su dormitorio; el resultado, como se puede prever, es que los dos terminan colgados a media altura. Podemos entonces plantear la existencia de un motivo humorístico no recogido en los índices habituales que clasificamos como *Caballero viejo colgado por burla de dos mujeres jóvenes* (*Old knight hanging as a result of two young womens' jest*), del que vamos a analizar los elementos principales.

La burla procede del ingenio femenino, que resulta por la frustración tanto de los deseos eróticos (en el *Florisel III*) como por las ilusiones amorosas (en el *Quijote*). En los dos episodios se

² Cito de la edición de Francisco Rico, que también se puede consultar online: <https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm>.

³ Navarro Durán (2004: 97-99) considera esta aventura venderil como un “guiño literario” al *Caballero Zifar* y, en concreto al episodio del ribaldo ahorcado a pesar de ser inocente y salvado por su señor (“De commo el Cauallero Zifar libro al ribaldo, que lo querían colgar, e commo le corto la sogá”), llamando la atención en la misma condición física de los dos personajes, que se quedan colgados después haber estado de pie encima de su cabalgadura. Se trataría, según la estudiosa, de una reelaboración que tiene el objetivo de intensificar la carga cómica del episodio cervantino.

⁴ Marín Pina (1998: 878-879) cataloga ambos episodios como “burla amorosa”.

reiteran también varios elementos contextuales, a partir de la hora tardía, después de la cena, cuando todos están durmiendo; la locura caballeresca de don Quijote interviene donde sea necesario anular las potenciales diferencias que apartan, en concreto, los dos contextos: la venta se transfigura, en la imaginación del caballero, en un castillo y una de las dos “semidoncellas” (*Quijote*, I, cap. 43, p. 505) que le declara su supuesto amor se convierte en una “doncella hermosa, hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor” (p. 506), precisamente como las dos mujeres del *Florisel III* son hijas de la señora de un castillo de la Ínsula de Guindaya, en el que se desarrolla la burla.

El principal elemento que merece la pena destacar a la hora de analizar el valor cómico de la burla es que, en los dos casos, los blancos de risa son caballeros viejos que, por su propia presunción, asumen poder enamorar a las jóvenes⁵. La vejez representa a menudo una fuente de reproche en la tradición, puesto que parece constituir, junto con la pobreza, un agravante para el pecado, como destaca Minois (1987: 170), que cita el ejemplo de *La penitencia* de san Ambrosio, según la cual la juventud, y su consecuente inexperiencia, se configura como justificación ante los errores cometidos, al contrario de la edad madura. En el caso de don Quijote, el caballero no intenta seducir activamente a las dos jóvenes, pero cae víctima del engaño por su misma vanidad, al creer posible que una doncella hermosa – o, mejor dicho, la que cree ser una doncella hermosa – pueda requerir sus amores, creyéndose elegido también de una tradición literaria que él asumía y que las mujeres le propician. En el *Florisel*, en cambio, las tentativas de seducción por parte de los viejos son explícitas y quedan inmediatamente ridiculizadas, en primer lugar, por burlas verbales (*verba*) (“ellas les dixeron que qué podían ellas ganar, siendo tan moças, en tomar amor con cavalleros de tanta edad [...]”, *Florisel III*, p. 238) y sucesivamente por burlas de acción (*res*)⁶.

De hecho, respecto a don Quijote, se declara explícitamente que “frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años” (*Quijote* I, 1, p. 36), así que podemos asumir que se encuentre en el umbral de la ancianidad, en una fase de su vida en la que ya no se puede considerar joven o “mancebo”. En el *Relox de Príncipes*, fray Antonio de Guevara afirma que precisamente al alcanzar este umbral, el hombre tiene que prepararse a la vejez y al bien morir: “las personas cuerdas de cincuenta años arriba más han de ocupar los pensamientos en cómo han de resebir la muerte, que no en buscar regalos para alargar la vida” (*Relox*, II, cap. 31, p. 600) puesto que esta edad representa en punto “do se comiença ya a envejecer” (*Relox*, II, cap. 33, p. 613)⁷; se nos aclara, entonces, otra manifestación de la

⁵ Cervantes presenta la figura del viejo enamorado también la novela ejemplar *El celoso extremeño*, así como, con intención más claramente burlesca, en los entremeses *El juez de los divorcios* y *El viejo celoso*. Se trata de uno de los numerosos temas que Cervantes elabora, no solo en obras distintas, sino también en distintos géneros literarios, así que, por lo general, la caracterización entremesil de los viejos es más evidentemente cómica y burlesca, mientras que en su prosa se incorporan elementos más problemáticos y matizados. Sobre la caracterización de los personajes viejos en las piezas teatrales véase Dartai-Maranzana (2011).

⁶ Feliciano de Silva explora el tipo del anciano caballero seductor también con su rescritura del personaje de Galaor en la *Cuarta parte del Florisel de Niquea*, donde el caballero, a pesar de ser casado y viejo, intenta seducir a las doncellas que encuentra en su camino, acabando burlado por algunas de ellas (*Florisel IV*, II, p. 84).

⁷ Según el *Setenario* de Alfonso X “moçedat [...] dura ya ffasta que [...] entra en edat que podría casar e auer ffijos; que dallí adelante cámiassele el nombre e llámanle mançebo. Mançebo es de que ua creciendo en ssu vida ffasta que llega a los quarenta annos e es omne conplido e a toda ssu fferça que deue auer” (28, 23-29, 5; cito de Cacho Bleuca, 1996: 129). Análogamente en la *Glosa al regimiento de príncipes* de Egidio Romano se puede leer que “la cuarta [edad] dura fasta los cincuenta annos, e a ésta llamanos juventud, o más propiamente varonía, ca entonces está el omme más propiamente en su virtud e es acabado” (II, 189, cito de Cacho Bleuca, 1996: 129). Esta distinción se encuentra ya en las palabras de san Agustín, en su libro *Sobre el génesis contra los maniqueos* y en el *De vera religione* (XXVI, 49, p. 128-129): en la edad adulta se aseguran la conquista de la razón y de una condición más espiritual, de la cual también brota la fuerza ante las adversidades: “quartam iam idipsum multo firmitus ordinatiusque facientem et emicantem in virum perfectum, atque aptam et idoneam omnibus et persecutionibus, et mundi huius tempestatibus ac fluctibus sustinendis atque frangendis [en la cuarta, todo lo anterior se asegura y ordena, y luce el decoro del varón perfecto, fuerte y dispuesto para todas las persecuciones y para

locura de don Quijote – o, por lo menos, de su falta de cordura –, es decir el descuido de las limitaciones que le impondría su edad, que no está hecha para acometer las hazañas que va buscando. Por lo tanto, las pretensiones amorosas de don Quijote son aún más ridículas, no solo en relación con su locura caballeresca, sino también en relación con su edad. Las manifestaciones eróticas y amorosas se consideran reprochables por parte de los viejos según Andrés el Capellán (*De amore*, I, 5, p. 66): “aetas impedit, quia post sexagesimum annum in masculo et post quinquagesimum in femina, licet coire homo possit, eius tamen voluptas ad amorem deduci non potest, quia calor naturalis ab ea aetate suas incipit amittere vires”. En el corpus caballeresco también: Amadís reprocha a su hermano Galaor su actividad de seductor a pesar de su edad: “en mal punto señor hermano vos tornéis a la primera edad, que ya yo tenía pensado que avíades perdido estas mañas” (*Florisel IV*, II, 84, fol. 148v). Análogamente, la actividad bélica y caballeresca a la que se dedica don Quijote no es apropiada a la fase de la vida en la que se halla: el ejercicio de las armas por parte de un hombre de cincuenta años produce, en sí mismo, un resultado cómico-grotesco. Las dos esferas, la de la vida amorosa y de la vida militar, quedan emparejadas respecto a la edad que más se conviene a ellas ya en las célebres palabras de Ovidio, “quae bello est habilis, Veneri quoque convenit aetas: / turpe senex miles, turpe senilis amor” (*Amores*, 1, 9, 3-4).

Este desajuste entre la edad del personaje y las actividades a las que se dedica se convierte en motor de risa; según Minois (1987: 251), de hecho, lo que representa un potencial objeto de burla es la debilidad que la vejez conlleva, incompatible con la vida del guerrero y, podríamos añadir, también con el erotismo⁸. Según las teorías de la comicidad de la época, desarrolladas a partir del pensamiento de Aristóteles, la fealdad física, de la que puede surgir la comicidad, abarca también la decadencia física de la edad avanzada; además, la vejez puede asimismo proporcionar ocasiones de ridículo cuando se produzcan estas contradicciones, que se inscriben en la categoría de las fealdades del alma, puesto que siempre brotan de una falta de armonía, en este caso entre la condición física del sujeto y sus acciones⁹. De hecho, podríamos considerar esta falta de conciencia de las propias posibilidades físicas como una forma de ignorancia, que facilita aquellos engaños (o burlas) que se identifican como motores de risa; tomando prestadas las palabras de Castelvetro, sacadas de su comentario a la *Poética* de Aristóteles, dos de las categorías de engaños detectadas corresponden a “gli inganni che procedono per ignoranza delle cose nell’uso en el censo commune degli huomini” y “l’altra contiene quelli inganni che procedono per ignoranza dall’arti, e dalle scienze o dalle forze del corpo o dello ‘ngegno vantandosi altri di quello che non può non havendo prima giustamente misurato il suo valore” (*Poet. d’Arist. volgarizzata*, f. 51v). En concreto, el Pinciano identifica la ignorancia como la principal “fealdad del alma” (*Phil. Ant. Poét.*, Ep. IX, p. 389).

sostener y quebrar en sí todas las tempestades y marejadas de este mundo]”. Para una historia de esta distinción entre las edades del hombre véase Minois (1987: 159-162).

⁸ Sobre la relación entre amor y vejez, a partir de la tradición clásica, véase, además de Minois (1987: 169-175 y 212-218), Arcaz Pozo (2012). Cervantes asocia con la decrepitud de los viejos enamorados una condición enfermiza que obliga a la mujer a curarlos, así como un estado de impotencia, tanto sexual como social, que encontramos reflejado también en la marginación del guerrero viejo (Dartai-Maranzana, 2011: 241-245). Gómez Moreno (2014) rastrea en la tradición el tipo del viejo enamorado, hasta llegar a los personajes cervantinos, acompañando su estudio con un correspondiente catálogo de representaciones figurativas. Sobre la figura del viejo soldado analizada bajo el punto de vista historiográfico, véase Martínez (2011).

⁹ Según la definición aristotélica de la comicidad, la fealdad, junto con la deformidad, se considera como el origen privilegiado de la risa: “Lo risible es un defecto, una fealdad que no comporta dolor ni destrucción, como, sin ir más lejos, la máscara cómica es algo feo y deforme pero sin dolor” (*Poética*, 5, 1449a, p. 43). Esta afirmación representa uno de los ejes centrales de la reflexión medieval y renacentista sobre el tema; por ejemplo, Lodovico Castelvetro, traduciendo casi al pie de la letra al Estagirita, afirma que “il ridevole è un certo difetto e turpitudine, senza dolore e senza guastamento” (*Poet. d’Arist. volgarizzata*, f. 50v), y Alonso López Pinciano no se aparta de esta teoría a la hora de decir que “la risa está fundada en un no sé qué de torpe y feo” (*Phil. Ant. Poét.*, Ep. IX, p. 389).

En los episodios que nos ocupan, entonces, esta discordancia expone a los personajes al riesgo de ser ridiculizados; es el mismo pecado de la víctima de la burla (tanto de vanidad, en el caso de don Quijote, como de lujuria, en el caso de los caballeros del *Florisel*) que se convierte en una debilidad explotable por el ingenio femenino, que de este fallo saca su diversión. El engaño llevado a cabo sienta las bases para una forma de inversión, que pone al caballero en la condición de ser él que necesita ser salvado en lugar de ser salvador, como quiere la tradición, que presenta a los caballeros como los “responsables de controlar las agresiones y [...] figuras imprescindibles para su resolución” (Bueno Serrano, 2005: 443).

El motivo caballeresco detectado del *Caballero viejo colgado por burla de dos mujeres jóvenes* hace referencia a una tradición folclórica, registrada también por Thompson, que remonta a la figura de Virgilio (*K1211. Virgil in the basket; K1343.1. Man drawn up into female apartments in basket*), burlado por la mujer de la que se enamora, que finge corresponderlo y lo invita a escalar una torre en una cesta para alcanzar su dormitorio, dejándolo luego allí colgado, expuesto al público ludibrio. El motivo tiene una tradición a lo largo de la cual se ha convertido en cuento ejemplar que representa, por una parte, la pérdida de juicio por lujuria por parte del hombre sabio y, por otra parte, la malvada astucia de las mujeres¹⁰. En el *Quijote* y el *Florisel III*, entonces, se vuelve a elaborar el motivo subrayando su carga cómica: la imagen del sabio, que tradicionalmente asimismo es anciano, se reinterpreta bajo una connotación puramente cómica, que explota los potenciales rasgos más negativos que se pueden atribuir a los viejos, legitimando la burla femenina, en detrimento de su originario valor ejemplar procedente de la tradición misógina. Se hace entonces admisible explotar las debilidades – o fealdades – morales, convirtiéndolas en blanco de risa, sin que esto conlleve una connotación especialmente negativa de las intenciones de las figuras femeninas implicadas, poniendo el acento sobre su puro

¹⁰ En este sentido no sorprende su mención en varias obras de inspiración misógina, como el *Corbacho* (p. 99), donde Virgilio, que se dedica al arte mágica, afirma atrevidamente que no existe mujer que pueda engañarlo, provocando la ira de una hechicera que le demuestra lo contrario, humillándolo. Se subraya, entonces, “cómo los letrados pierden el saber por amar” (p. 98) o “cómo amor falso e caviloso fase a los más sabios caer” (p. 102), asociando la figura de Virgilio con otros sabios, de la tradición clásica y bíblica, en concreto “Adam, Sansón, Davyd, Golías, Salamón, [...] Aristóteles” (p. 68). A esta situación se compara también la de Bernardo de Cabrera, privado del Rey Pedro IV de Aragón, al que una mujer le ofreció engañosamente medio de escaparse de su prisión, acabando enganchado en una red de esparto, a la que se quedó colgado (p. 102). Esta misma leyenda se encuentra relatada en *L'estoire del Saint Graal*, pero en una versión protagonizada por Hipócrates, donde la fama del ilustre filósofo suscita los celos de una mujer que determina engañarlo, haciéndolo enamorarse de ella e invitándolo a su dormitorio, al cual accederá estando en una cesta subida hasta la ventana, acabando suspendido (Spargo, 1934: 143-144). En el *Libro del Buen Amor*, Juan Ruiz había propuesto el mismo motivo en verso, también presentando a Virgilio como encantador y hablando del pecado de lujuria: “al sabidor Virgillio, como dize en el testo, / engañólo la dueña quando lo colgó en el cesto, / coidando que lo sobia a su torre por esto” (est. 261, p. 71); en este caso el autor menciona otro desarrollo de la leyenda, es decir la venganza conseguida por Virgilio contra el pueblo romano que se ha reído de él, privando Roma del fuego con un encantamiento: “porque le fizo desonra e escarnio del ruego, / el grand encantador fizole muy mal juego: / la lumbre de la candela encantó e el fuego, / que quanto era en Rroma en punto murió luego. / Así que los romanos, fasta la criatura, / non podien aver fuego, por su desventura, / si non lo ençendían dentro en la natura / de la muger mesquina; otro non les atura” (*Libro del buen amor*, est. 262-263, pp. 71-72). Spargo (1934: 136-137), siguiendo las pautas de Comparetti (1997: 327), afirma que las dos partes de la leyenda, Virgilio colgado, por una parte, y su venganza por la otra, representan dos cuentos con transmisión distinta, posteriormente fusionados. Mención del motivo se detecta también en el acto VII de la *Celestina*: “los que algo son como ella y saben y valen son los que más presto yerran. Verás quién fue Virgilio y qué tanto supo, mas ya habrás oído como estuvo en un cesto colgado de una torre mirándole toda Roma” (p. 171). En el ámbito del corpus de los libros de caballerías, cabe señalar una referencia a los engaños femeninos, presentando nuevamente a Virgilio entre los hombres ilustres burlados por una mujer, junto con Salomón, David, Adán, Aristóteles, Hipócrates: “miray Virgili, qui fon tan gran poeta, com fon decebut per una donzella que'l féu star penjat dins un cove una nit e hun dia a vista de tot lo món, per bé que la venja que'n féu fon molt gran, però ell restà ab sa vergonya” (*Tirant*, cap. 172, p. 744). Sobre las leyendas virgilianas véanse Ziolkowski (2015), Baquero Goyanes (1984) y los clásicos trabajos de Spargo (1934) y de Comparetti (1997), pionero en esta línea de investigación.

deseo de diversión, más que sobre su crueldad. La burla, en resumidas cuentas, se configura precisamente como artificio que tiene que hacer reír, propósito respecto al cual el valor ejemplar moralizante se queda en segundo plano; el comportamiento inapropiado o criticable de la víctima representa el motor que pone en marcha el engaño en cuanto rasgo que merece ser humillado y castigado por ser intrínsecamente ridículo. Si la estructura del motivo se mantiene esencialmente estable, el enfoque cómico le otorga una acepción radicalmente distinta: en otras palabras, el plano del significante del motivo permanece invariado, pero la intención cómica altera el significado. La cuentística italiana ya había destacado el potencial puramente cómico del episodio, en concreto en una *novella* de Pietro Fortini, que presenta a un personaje pedante que cae víctima del deseo de diversión de un sacerdote, que lo anima para que alcance la mujer con la que quiere acostarse a través de una ventana y atándose con una cuerda para que ella lo suba; en este caso la violencia procede de una auténtica agresión, con los cómplices del sacerdote que le dan una paliza hasta hacerlo vomitar, convirtiendo la escena en un momento de comicidad grotesca que describe la repugnante lluvia de vómito que cae encima de los agresores. (*Novelle*, V, p. 252 ss.) Y también en esta versión del motivo, el enfoque de la burla queda en los fallos de la víctima, más que en la crueldad de los agentes.

2. Las aportaciones cervantinas al motivo folclórico de Virgilio colgado: relectura de la tradición.

La leyenda de Virgilio colgado se ha convertido en un esquema narrativo que mantiene los elementos esenciales del cuento original integrándose en contextos literarios distintos. Como hemos mencionado, la maleabilidad de los motivos es el fundamento de la persistencia de estas estructuras narrativas en la tradición: a través de la adaptación de unos elementos específicos, el motivo adquiere otros significados que desencadenan nuevos desarrollos en su transmisión. Cervantes es un maestro en llevar a cabo este proceso renovador de la tradición, reinterpretando numerosos motivos tradicionales bajo una perspectiva humorística más compleja, que conlleva múltiples niveles de lectura. En la inmensa bibliografía crítica que se ha producido sobre Cervantes, de hecho, falta un estudio del *Quijote* bajo la perspectiva de análisis de los motivos tradicionales incluidos y reinterpretados por el autor; una primera aproximación al estudio del *Quijote* según esta perspectiva fue realizada por Marín Pina (1998).

1. El primer elemento novedoso que merece la pena destacar es la referencia histórica a una forma de violencia jurídica bien conocida: Cervantes compara la condición física dolorosa en la que se halla el caballero con una forma de tormento empleado por la Inquisición y el derecho civil, la garrucha:

se desviaron los juntos pies de don Quijote, y, resbalando de la silla, dieran con él en el suelo, a no quedar colgado del brazo, cosa que le causó tanto dolor, que creyó o que la muñeca le cortaban o que el brazo se le arrancaba. Porque él quedó tan cerca del suelo, que con los extremos de las puntas de los pies besaba la tierra, que era en su perjuicio, porque, como sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigábase y estirábase cuanto podía por alcanzar al suelo, bien así como los que están en el tormento de la garrucha, puestos a “toca, no toca”, que ellos mismos son causa de acrecentar su dolor, con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa que con poco más que se estiren llegarán al suelo (*Quijote I*, cap. 43, p. 511).

Don Quijote, víctima de la garrucha parece proporcionar una imagen metafórica de su propia condición mental, que lo deja asimismo “engañado de las esperanzas” alimentadas por su locura, expuesto al riesgo de que los demás se aprovechen de sus ilusiones para burlarse de él, precisamente como acaba de hacer Maritornes. Por otra parte, la garrucha representa precisamente uno de los tormentos más usados en la época: “las maneras de los tormentos son muchas, pero las principales son dos; la una se hace con heridas de azotes, la otra es colgando al hombre que quieren tormentar de

los brazos, y cargándole las espaldas y las piernas de lorigas o de otra cosa pesada” (*Siete partidas*, VII, 30, 1, p. 353). En el *Guzmán de Alfarache*, por ejemplo, estas dos formas de tortura se reinterpretan en clave burlesca como fuente de risa y potencial manera para imponer un castigo o, mejor dicho, una venganza: en concreto, Guzmán encuentra a un arriero que se ríe a carcajadas de lo que le ha ocurrido a una ventera, que anteriormente se había burlado del mismo Guzmán: “sospeché [...] si los mozos la hubiesen quemado y a la ventera viva o, por lo menos y más barato, que, colgada de los pies en una oliva, le hubiesen dado mil azotes, dejándola por muerta: que la risa [del arriero] no prometió menos” (*Guzmán*, I, 1, cap. 3, p. 79)¹¹. La reinterpretación literaria convierte los tormentos inquisitoriales, que debían de ser bien reconocibles para los lectores de la época, en manifestaciones de violencia cómica, en las que se instila un espíritu carnavalesco.

El estar colgado representa, por una parte, un doloroso tormento físico que, históricamente, forma parte de los despiadados castigos aplicados por los tribunales, así como de los tormentos empleados por la Inquisición en sus interrogatorios¹²; por otra parte, implica a la vez una humillación pública que, en la interpretación cervantina, posibilita y se entrelaza con la ridiculización. De hecho, los medios inquisitoriales tenían un objetivo educativo hacia el pueblo, convirtiendo a los condenados en ejemplos públicos que supiesen suscitar un miedo pedagógico en la gente; tenían, entonces, un valor más social que religioso y espiritual; es lo que se declara también en el *Manual de Inquisidores* reeditado en 1578 por Francisco Peña: “hay que recordar que la finalidad primera de los procesos y de la condena a muerte no es salvar el alma del acusado sino procurar el bien público y aterrorizar a la gente” (cito de Bennassar, 1981: 94)¹³. Ya en la antigua leyenda protagonizada por Hipócrates emerge este empleo de la infamia de quedarse colgado, a la merced del público ludibrio, como instrumento jurídico: en *L'estoire del Saint Graal* el filósofo queda suspenso en una cesta que se usaba para exponer al público los condenados a muerte, así que la humillación se hace, no solo pública, sino también social, en el sentido de que genera unas dudas sobre la conducta ética – y moral – del personaje (Spargo, 1934: 147)¹⁴.

En conformidad con el espíritu que guía la pluma cervantina, el *Quijote* saca su protagonista del contexto remoto y mítico de los libros de caballerías, falto de referencias explícitas a circunstancias históricas y sociales contemporáneas, para colocarlo en una época concreta que los lectores puedan identificar. La comicidad brota de la interacción con estos elementos contextuales, que le guían el

¹¹ En el mundo picaresco del *Guzmán* las dos torturas se reúnen también como castigo para ladrones, del cual es víctima el mismo Guzmán por haber robado un trenclín de oro y negarse a devolverlo: “subieronme arriba, donde me tuvieron grande rato atado por las muñecas de los brazos y colgado en el aire. Fue un terrible tormento, donde creí espirar” (*Guzmán*, II, 2, cap. 9, p. 754). Covarrubias en el *Suplemento a su Tesoro de la lengua española castellana* menciona una tradición mitológica según la cual, cuando Hércules descubrió dos mozos que intentaban robarles sus armas, “los ató por los pies y se los echó al hombro colgados de la clava o maza como el caçador suele llevar colgados dos conejos” (s.v. *Melampígo*).

¹² Para una historia de la Inquisición y de los medios empleados véanse Bennassar (1981), García Cárcel (1976, 1980), y, en años más recientes, la revisión histórica de Kamen (2011). Los historiadores coinciden en afirmar que, a pesar de que la tortura se reconozca como un medio habitual para alcanzar la verdad (nunca como castigo), se empleó mucho menos de lo que se creía, como último recurso a disposición en falta de otras pruebas (Bennassar, 1981: 97 ss.). En el *Fructus sanctorum y quinta parte del Flossanctorum* Alonso de Villegas recuerda que algunas de estas torturas ya se emplearon para martirizar a los santos cristianos, como sería el caso de Santa Ágata.

¹³ Sobre este procedimiento, que se ha denominado “pedagogía del miedo”, véase también Reguera y Grande Pascual (2018).

¹⁴ Según el estudio de Spargo (1934: 149 ss.), este empleo de la cesta como elemento vergonzante sería ausente en las versiones orientales del cuento, que no veían implicada a la figura de Virgilio, en las que la cesta era un mero vehículo a través del que los amantes podían reunirse. Se trataría de un significado que se añade al motivo a partir de las elaboraciones germánicas del cuento en época medieval, cuando la cesta adquiere esta cualidad castigadora. Cabe señalar que las versiones del cuento que incluyen la venganza de Virgilio contra la mujer traidora, como la mencionada en el *Libro del buen amor*, el motor de la ira de Virgilio es precisamente la humillación del escarnio padecido y, consecuentemente, su venganza se dirige, en primer lugar, a la gente y sucesivamente a la propia mujer.

ojo a un lector concreto, que comparte este patrimonio de conocimientos históricos, literarios y culturales con el autor y que, por lo tanto, puede descodificar el juego que Cervantes establece entre la obra y este contexto extraliterario. El motivo caballeresco detectado entonces, explota el potencial cómico del motivo folclórico de Virgilio colgado en la cesta, añadiendo también un matiz histórico que queda reinterpretado a la luz de una perspectiva humorística que convierte el ejercicio de la violencia jurídica en risible violencia carnavalesca.

2. En segundo lugar, hay que señalar que en el corpus de los libros de caballerías se pueden identificar dos categorías de personajes que, en la mayoría de los casos, suelen ser sometidos al castigo de ser colgados como víctimas de una forma de agresión, es decir fuera del contexto de una condena jurídica¹⁵: se trata en concreto de enanos y doncellas.

En el caso de los enanos, la situación manifiesta unos patentes rasgos cómicos al ser atribuida a personajes que son intrínsecamente ridículos en la tradición caballeresca¹⁶. Es el caso del enano Ardián, que en el *Amadís* acompaña al héroe al castillo del encantador Arcaláus, donde acaba siendo su cautivo, colgado por una pierna de una viga y suspendido sobre unas llamas, en una condición grotesca exacerbada por los percances fisiológicos que le aquejan por el miedo y el olor a azufre (“vayamos de aquí antes que el diablo acá lo torne, que no me puedo sufrir sobre esta pierna de que stuve colgado, y las narizes llenas de la piedraçufre que debaxo me puso, que nunca he hecho sino esternudar y ahún otra cosa peor”, *Amadís*, I, cap. 19, p. 444)¹⁷. En esta ocurrencia en concreto, queda patente la referencia a una tradición religiosa, puesto que las figuras colgadas boca abajo suelen relacionarse con contextos infernales, aún más en este caso, con la mención del azufre¹⁸. En las miniaturas del *Códice Rico de las Cantigas de Alfonso X el Sabio*, conservado en el Escorial, es precisamente la figura del demonio la que aparece colgada por las piernas de una viga en una escena de la composición representada (Chico Picaza, 1983: 216-217)¹⁹.

¹⁵ Merece la pena hacer esta precisión, puesto que no faltan ocasiones en las que personajes quedan colgados por estar condenados: mencionamos en concreto un episodio de *Espejo de príncipes y caballeros* (parte II, cap. 17), donde, además, se reiteran algunos elementos esenciales del esquema narrativo del motivo de Virgilio colgado: una doncella engañadora se hace responsable de un castigo por el cual el caballero queda colgado de una ventana, en este caso condenado por justicia. Tarsina, la doncella, es en este caso la seductora, que finge ser la infanta de Francia, de la que el caballero Lidiarte está enamorado sin ser correspondido; a causa del disfraz de la joven, Lidiarte cree pasar la noche con su amada, pero, cuando el día siguiente intenta besarla, la infanta grita ofendida y es socorrida por su amado, Dalior. Al término de un duelo entre los dos caballeros, Lidiarte mata al adversario y queda justiciado, condenado como traidor. Como en el caso de Virgilio, se trata de un engaño femenino fundado en la seducción, que explota la fragilidad del hombre enamorado; la doncella ya no es el agente activo que cuelga al hombre, sino la que tiene la responsabilidad moral de su condena jurídica, que lo deja, de todas formas, en el mismo estado de suspensión. Otro ejemplo de ahorcados a una ventana por traición se halla en la *Historia de la linda Melosina* (cap. 18).

¹⁶ La fealdad de los enanos representa una característica esencial que los convierte en figuras risibles según la ya mencionada definición aristotélica de la comicidad. Sobre las funciones del personaje del enano en la literatura caballeresca véase Bueno Serrano (2005); en su índice de motivos caballerescos (Bueno Serrano, 2007) la estudiosa menciona al enano como sujeto burlesco en los motivos *Burla por cobardía de enano* (en *Floriseo*, 2, 12) y *Burla de enano por su propia fealdad* (en *Floriseo*, 2, 8). Marín Pina (2002: 253) presenta un breve catálogo de algunos de los principales enanos que desempeñan un papel cómico en el género. Zoppi (2019) analiza la función cómica de algunos enanos del ciclo italiano de los *Palmerines*.

¹⁷ Sucesivamente, en el libro III, será precisamente el fuego a derribar el castillo de Arcaláus y el enano saca de esta aplicación de la ley del talión su satisfacción, interpretándolo como represalia tras su humillación: “señor Arcaláus, recibid en paciencia esse fumo como lo yo fazía cuando me colgastes por la pierna” (*Amadís*, III, cap. 69, p. 1062).

¹⁸ En el viaje ultramundano de la novela barroca *El desierto prodigioso y prodigio del desierto*, entre las almas pecadoras también hay “vnos, colgados de los pies, y abajo, por las narizes y voca, les están dando terrible ahumada de piedra azufre y hedor intolerable” (*Desierto prodigioso*, p. I, 413).

¹⁹ La tradición del diablo colgado y atado boca abajo es de origen bíblico; en particular el *Libro de Enoc*, texto apócrifo, aceptado en la Biblia de los Setenta, relata la historia después de la caída de los ángeles rebeldes, conocidos como Vigilantes; entre ellos, figuras como la de Shemihaza y Azazel, según la tradición hebrea, acaban siendo colgados boca abajo.

En el *Primaleón* se encuentra otro enano colgado, pero por los cabellos: “vido al enano que estaba colgado por los cabellos de una clavija de fierro y estava tan lasso que apenas podía gemir” (*Primaleón*, p. 465)²⁰. Es interesante notar que se añaden otros elementos que volvemos a encontrar en la escena quijotesca y que añaden a su comicidad, es decir la participación involuntaria de un animal a la humillación del sujeto y la sucesiva caída: Risdeno queda desatado por un caballero que, sin embargo, falla en cogerlo antes de que se caiga al suelo, así que el enano se precipita justo en los cuernos de un toro que, abajo, estaba peleando con Primaleón. La caída se identifica como otro motor tradicional de risa, que tanto en este episodio como en la burla de Maritornes añade otro factor de comicidad, tradicionalmente provocado por una evidente falta de armonía en la postura del cuerpo, que termina descompuesto por el impacto, causando dolor:

Todas las [obras ridículas] que son disparatadas y necias, como no vengan en daño notable de alguno, son ridículas; que, cuando traen consigo daño notable, vence la compasión a lo ridículo y piérdese del todo la risa. Y así un cuerpo o un rostro naturalmente feo y contrahecho causa risa, lo que no hace causado por enfermedad, porque entra la compasión del dolor y no consiente entrada a la risa. Esto mismo acontece cuando un hombre da una caída, que, si se hizo daño notable a su persona, nadie hay tan malino que se ría; pero si el caído se alza sin daño, ¿quién habrá que se pueda contener de risa? (*Phil. Ant. Poét.*, Ep. IX, p. 390)

Efectivamente, bajo un punto de vista de la actitud corporal del personaje, la caída y el acto de quedarse colgado parecen dos condiciones similares, puesto que conllevan la misma situación de falta de control debida a factores externos que afectan al movimiento natural. En el caso del episodio del *Quijote*, Cervantes llama la atención en el hecho de que el caballero, tras su caída de la ventana, se levanta en seguida, sin ninguna expresión o manifestación de dolor: “dio luego en el suelo [...]. Él, sin responder palabra, se quitó el cordel de la muñeca y, levantándose en pie, subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, enristró su lanzón y, tomando buena parte del campo, volvió a medio galope” (*Quijote* I, 44, pp. 511-512). La falta de expresiones de dolor parece reforzar la idea de un cuerpo cosificado, comparable con una marioneta o un pelele, a la merced de la voluntad de sus burladoras, así como de Rocinante.

Risdeno colgado por los cabellos nos proporciona otra variante del motivo del personaje colgado como imagen risible y remonta a otra fuente folclórica, que podemos añadir a las ya mencionadas de los personajes colgados: se trata de Absalón, hijo de David, destacado en el *Libros de los Reyes* por su belleza y su extraordinaria melena; traiciona al padre tratando de usurpar el trono en su ausencia, causando una feroz batalla de la que intenta huir, para quedar, irónicamente, con su cabellera enredada en las ramas de una encina y, estando así colgado, Joab lo mata clavándole tres flechas en el pecho (S182.1. *Man hanged by hair to tree*). Como recuerda Marín Pina (2012: 230-231), Absalón se menciona explícitamente en el *Florindo*, durante la aventura de tintes infernales del Castillo de las Siete Venturas; la estudiosa detecta la persistencia de este motivo también en el *Clarisel de las flores*, donde otro enano, Membrudín, es víctima del mismo suplicio, colgado de un árbol por los cabellos por unos malvados caballeros que quieren dejarlo morir, matado por el hambre o por las fieras; el caballero que lo libera se burla de él comparándolo irónicamente precisamente a Absalón. La imagen de Membrudín y Risdeno colgados por los cabellos juega con la tradicional fealdad que caracteriza a los enanos, acercándolos, en contraste, a un símbolo tradicional de hermosura masculina como Absalón. El motivo folclórico S182.1. *Man hanged by hair to tree* se traduce y reinterpreta en la

Thompson registra los motivos Q413.8.1. *Hanging by one foot as punishment for treachery* y Q462.2. *Punishment by hanging up by feet*.

²⁰ El enano Risdeno se vuelve a encontrar en una condición de suspensión también cuando queda arrebatado en las uñas de un ave desmesurada, que lo lleva por el aire (*Primaleón*, p. 457); mientras Primaleón, amo y amigo del enano, busca una manera para salvarlo, unas doncellas que asisten a la escena reconocen la condición ridícula de Risdeno: “mucho eran maravilladas y reíanse del enano” (p. 458).

realización de un motivo caballeresco que podríamos etiquetar como *Enano colgado por los cabellos* (*Dwarf hanged by hair*), que, precisamente, por el cambio de la figura del agente de la acción, asume una connotación humorística. El motivo adquiere, entonces, un valor cómico por un proceso de inversión, según el cual se substituye la figura protagonista con una figura ridícula que representa un paradigma físico opuesto, así que las escenas analizadas parecen convertirse en una relectura paródica de un motivo folclórico y literario (caballeresco también) tradicional, según la misma lógica aplicada por Cervantes en la burla de don Quijote colgado a la ventana, como un nuevo Virgilio.

Además, por lo general, según el canon caballeresco y cortesano, la melena representa un atributo erótico del cuerpo femenino, que enciende el deseo del hombre²¹, caracterizador de la segunda categoría de personajes que suelen acabar colgados, precisamente por los cabellos, como consecuencia de una agresión, es decir las doncellas. Se trata generalmente de jóvenes doncellas que quedan castigadas por mano de un hombre rechazado o en el marco de una aventura amorosa, casi como forma de penitencia simbólica que mortifica la sexualidad femenina. Para mencionar algunas ocurrencias podemos citar los casos de la “doncella colgada de los cabellos de un árbol” en el *Lanzarote del Lago* (cap. 121, p. 78)²², otra “doncella que por los cabellos de un árbol estava colgada” en el *Lisuarte de Grecia* (cap. 61, p. 147), humillada de esta forma por un caballero por haber resistido a la violación, la agresión por parte de “cinco ladrones que tenían una donzella que la querían forçar; y el uno dellos la levava por los cabellos a la meter entre unas peñas” en el *Amadís* (I, cap. 28, p. 513) o, en otra ocurrencia, de un hombre que “tenía la donzella por los cabellos y tirávala reziamente por la derribar, y la donzella dava grandes gritos” (*Amadís*, IV, cap. 133, p. 1741)²³. Marín Pina (2012) saca unos ejemplos análogos del *Cristalián de España*, donde aparece “una hermosa y muy apuesta donzella colgada de los cabellos en el aire” (fol. clxxiv v, según indica Marín Pina, 2012: 230), golpeada cruelmente por varias lanzas que atraviesan el aire para llegar a pasarla de parte a parte, según el modelo de Absalón reinterpretado bajo una perspectiva mágica, puesto que toda la escena resulta ser un hechizo. Cabe señalar también el caso del *Orlando Innamorato* de Matteo Boiardo (I, 28, 51-54), donde el mismo Orlando topa en una doncella colgada de un árbol por su melena; en este caso se trata de un castigo por la falsedad de la misma joven, que explota su hermosura para engañar a los hombres y que, por lo tanto, recibe una pena que afecta un atributo de su peligrosa sensualidad²⁴.

En general, y en referencia con la tradición caballeresca con la que Cervantes juega y dialoga, es significativo el hecho de que los personajes que se suelen encontrar colgados pertenezcan a las dos categorías identificadas de los enanos y de las doncellas: se trata de sujetos débiles y considerados inferiores, física y socialmente, que precisamente por esta debilidad quedan víctimas de esta situación indigna. Bajo esta perspectiva, la imagen de don Quijote colgado se configura como una burla ignominiosa con la cual Maritornes desmiente las ilusiones de grandeza del caballero, para desvelarlas como meras vanaglorias risibles.

Hemos entonces identificado tres categorías fundamentales que acaban siendo víctimas de estas situaciones, colgadas por burla o como resultado de una agresión, los enanos, las doncellas y, como se comentaba en el primer apartado, los caballeros viejos que protagonizan el motivo detectado.

²¹ En el *Amadís* Oriana, obligada por Mabilia, le da la espalda al héroe para no mirar su situación pero poder volver a animarlo en un momento de dificultad y abatimiento: “púsose d'espaldas, porque viesse los sus muy fermosos cabellos porque más esfuerço y ardimiento su amigo tomasse” (p. I, 878).

²² Véase Contreras Martín (2002: 54) para la presencia de esta ocurrencia en el *Lancelot en prose*, del que *Lanzarote del Lago* es traducción.

²³ Bueno Serrano (2007) propone el motivo caballeresco *Tomar por los cabellos como agresión*, realización de los motivos folclóricos Q413. *Punishment: hanging*, S182.1. *Man hanged by hair to tree*, Q479. *Humiliating punishments*, Q523. *Humiliating penances*, D2061.2.2.4. *Body of victim abused*.

²⁴ El motivo folclórico 182.1. *Man hanged by hair to a tree* podría trasladarse también en la realización del motivo caballeresco *Doncella colgada por los cabellos a un árbol* (*Young woman hanged by hair to a tree*).

Se trata de personajes que comparten ciertos rasgos de debilidad, que conlleva, cuando se atribuya a hombres, también una acepción ridícula: el quedarse colgado es perfecta representación de esta impotencia física que los pone en la condición de necesitar socorro, que es precisamente la condición diametralmente opuesta a la que en la que don Quijote quiere representarse, es decir de valiente caballero andante que endereza tuertos: a causa de esta vulnerabilidad, don Quijote se convierte en víctima de estos “tuertos”, aunque sean burlescos²⁵.

Merece la pena concluir con una observación sobre un aspecto narrativo que abarca los puntos evidenciados en nuestra reflexión. Un rasgo común a caballeros viejos, enanos y doncellas atañe, de hecho, a su función narrativa en la intriga caballerescas: se trata siempre de personajes que desempeñan papeles menores, a menudo precisamente de víctimas, vehículos a través de los cuales los caballeros protagonistas dan prueba de su fuerza. Otro elemento novedoso en la elaboración del motivo identificado apunta, por lo tanto, a su función narrativa en la obra, puesto que Cervantes hace protagonista de esta situación ignominiosa al mismo protagonista. Y en esto se halla, de hecho, el rasgo más innovador de la obra maestra de Cervantes, es decir hacer de la comicidad un elemento central de un mundo caballeresco que se basa en nuevas premisas y fundamentos. No faltan en los libros de caballerías episodios o figuras cómicas – entre ellas precisamente también enanos y caballeros viejos – que proporcionan momentos de alivio a la tensión de intriga, manteniéndose al margen de la acción. Cervantes, en cambio, trae estos elementos desde la periferia del cuento al centro, convirtiéndolos en el mismo enredo y, por lo tanto, implicando en ellos a los mismos protagonistas.

De hecho, Sancho también acaba siendo colgado: huyendo aterrizado de un jabalí durante la caza, busca amparo subiendo una encina, quedándose con el traje enganchado a las ramas del árbol, “fue tan corto de ventura y tan desgraciado, que se desgajó la rama, y al venir al suelo, se quedó en el aire, asido de un gancho de la encina, sin poder llegar al suelo” (*Quijote* II, 34, p. 914). La imagen de Sancho colgado boca abajo de la encina “corto de ventura” parece dialogar con la de don Quijote que se “estira” colgado por el brazo a la ventana del pajar: se crea una compleja construcción lingüística de dos niveles, aludiendo, por una parte a la condición física análoga en la que se hallan los dos personajes: por una parte, Sancho “corto de ventura” tanto cuanto “corto” físicamente que no puede alcanzar el suelo y don Quijote “estirado” para tocar con los pies; por otra parte, se reitera una de las diferencias corporales entre los dos personajes, que marca su oposición y complementariedad, Sancho con su “talle corto” (*Quijote* I, 9, p. 109) y don Quijote, descrito por el Caballero del Bosque como “un hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros” (*Quijote* II, 14, p. 736).

Respecto al episodio del *Florisel de Niquea*, entonces, Cervantes presenta una imagen más compleja y más estratificada, que además de relaborar el motivo folclórico virgiliano, juega con la tradición caballerescas y con referencias históricas extraliterarias; asimismo dialoga con otro episodio de la obra, que participa en la creación de una red de referencias intratextuales compuesta por episodios paralelos protagonizados por don Quijote y Sancho; el resultado es un episodio rico de significados, que estimula múltiples niveles de lectura de los que el “desocupado” lector puede sacar su entretenimiento.

Bibliografía

²⁵ “Es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios” (*Quijote* I, cap. 19, p. 204) afirma el mismo don Quijote. Entre los motivos caballerescos analizados por Marín Pina (1998: 857) y reinterpretados por la pluma cervantina se cataloga también la “defensa del menesteroso”, en dos realizaciones concretas distintas, “la defensa del escudero oprimido” y “la defensa de la princesa raptada”.

- (*Amadís*) Rodríguez de Montalvo, Garci (1991): *Amadís de Gaula*, ed. Juan Manuel Cacho Blecua, Madrid: Cátedra.
- Arcaz Pozo, Juan Luis (2012): “*Senilis amor*: postura de los elegíacos latinos frente al amor en la vejez”, *Analecta Malacitana Electrónica*, 32, pp. 3-28.
- Baquero Goyanes, Mariano (1984): “Virgilio, personaje literario”, en *Simposio Virgiliano: Conmemorativo del bimilenario de la muerte de Virgilio*, Murcia: Universidad de Murcia, pp. 9-25.
- Bennassar, Bartolomé (1981): *Inquisición española: poder político y control social*, Barcelona, Crítica.
- Bueno Serrano, Ana Carmen (2005): “Motivos literarios de la representación de la violencia en los libros de caballerías castellanos (1508-1514): enanos, doncellas y dueñas anónimas”, en Martos Sánchez, Josep Lluís; Manzanaro i Blasco, Josep Miquel y Alemany Ferrer, Rafael (eds.): *Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alicante, 16-20 de septiembre de 2003)*, Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, vol. I, pp. 441-452.
- (2007): *Índice y estudio de motivos en los libros de caballerías castellanos (1508-1516)*, tesis de doctorado dir. por Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza, Filología Hispánica (Literaturas Española e Hispánicas).
- (2012): “Motivos folclóricos y caballerescos en los libros de caballerías castellanos”, *Revista de poética medieval*, 26, pp. 83-108.
- Cacho Blecua, Juan Manuel (1996): “Los «castigos» y la educación de Garfín y Roboán en *El libro del caballero Zifar*”, en Menéndez Collera, Ana; Roncero López, Victoriano (eds.): *Nunca fue pena mayor (Estudios de literatura española en homenaje a Brian Dutton)*, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, pp. 117-135.
- (2002): “Introducción al estudio de los motivos en los libros de caballerías: la memoria de Román Ramírez”, en Carro Carbajal, Eva Belén; Puerto Moro, Laura y Sánchez Pérez, María (eds.): *Libros de caballerías (De «Amadís» al «Quijote»). Poética, lectura, representación e identidad*, Salamanca: Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, pp. 27-57.
- (2012): “El motivo en la literatura caballeresca. Presentación”, *Revista de poética medieval*, 26, pp. 11-30.
- (*Celestina*) Rojas, Fernando de (2000): *La Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea*, eds. Francisco J. Lobera, Guillermo Serés, Paloma Díaz-Mas, Carlos Mota, Íñigo Ruiz Arzálluz, Francisco Rico, Barcelona: Crítica.
- Chico Picaza, María Victoria (1983): “Una nueva iconografía trinitaria en el *Códice rico de las cantigas de Alfonso X el Sabio* (Escorial, t. I, 1)”, *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, 56, pp. 213-223.
- (*Clemencín*) Cervantes, Miguel de (1894-1917): *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, ed. Diego Clemencín, Madrid: Librería de la viuda de Hernando y Ca.
- Comparetti, Domenico (1997): *Vergil in the Middle Ages*, Princeton, Princeton University Press.
- Contreras Martín, Antonio (2002): “La combinación y repetición de motivos en el Lanzarote del Lago (Ms. 9611 BNMadrid)”, *Revista de poética medieval*, 9, pp. 45-62.
- (*Corbacho*) Martínez de Toledo, Alfonso (1990): *Arcipreste de Talavera o Corbacho*, ed. Marcella Ciceri, Madrid: Espasa-Calpe.
- Covarrubias Orozco, Sebastián de (2001): *Suplemento al Tesoro de la lengua española castellana*, ed. Georgina Dopico y Jacques Lezra, Madrid: Polifemo.
- Dartai-Maranzana, Nathalie (2011): “La figura del viejo en los *Entremeses* de Cervantes: entre estereotipo y originalidad”, en Dartai-Maranzana, Nathalie (ed.): *De la caduca edad cansada. Discursos y representaciones de la vejez en la España de los siglos XVI y XVII*, Saint-Étienne: Publications de l'Université de Saint-Étienne, Crisoladas 3 (Revist del CRISOL, 16/17), pp. 239-255.

- (*De amore*) El Capellán, Andrés (1985): *De amore. Tratado sobre el amor*, Barcelona: El festín de Esopo.
- (*De vera religione*) San Agustín (1956): *De vera religione [De la verdadera religión]*, ed. Victorino Capánaga, en *Obras, Tomo IV: obras apologéticas*, Madrid: Editorial Católica, Biblioteca de Autores Cristianos, pp. 68-233.
- (*Desierto prodigioso*) Solís y Valenzuela, Pedro de (1977-1985): *El desierto prodigioso y prodigio del desierto*, ed. Rubén Páez Patiño, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- (*Florisel III*) Silva, Feliciano de (1999): *Florisel de Niquea (tercera parte)*, ed. Javier Martín Lalanda, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos.
- (*Florisel IV*) Silva, Feliciano de (1568): *Florisel de Niquea (cuarta parte, libros I y II)*, Zaragoza: Pierres de la Floresta.
- García Cárcel, Ricardo (1976): *Orígenes de la Inquisición española. El tribunal de Valencia, 1478-1530*, Barcelona: Ediciones Península, 1976.
- (1980): *Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición en Valencia 1530-1609*, Barcelona: Ediciones Península.
- Gómez Moreno, Ángel (2014): “‘Turpe senex miles, turpe senilis amor’ (*Amores*, 1, 9, 4): Ovidio, Cranach y Cervantes”, *Anales Cervantinos*, 46, pp. 203-224.
- Guerreau-Jalabert, Anita (1992): *Index des motifs narratifs dans les romans arthuriens français en vers (XII-XIII siècles)*, Genève: Librairie Droz.
- (*Guzmán*) Alemán, Mateo (2012): *Guzmán de Alfarache*, ed. Luis Gómez Canseco, Madrid: RAE.
- Kamen, Henry (2011): *La Inquisición española. Una revisión histórica*, Barcelona: Crítica.
- (*Lanzarote del Lago*) Contreras Martín, Antonio, Harvey L. Sharrer (ed.) (2006), *Lanzarote del Lago*, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos.
- (*Libro del buen amor*) Ruiz, Juan (1992): *Libro de buen amor*, ed. Alberto Blecuá, Madrid: Cátedra.
- (*Lisuarte de Grecia*) Silva, Feliciano de (1998): *Lisuarte de Grecia*, ed. Emilio J. Sales Dasí, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos.
- Lucía Megías, José Manuel (1996): “Dos caballeros en combate: batalla y lides singulares en *La leyenda del caballero del Cisne* y el *Libro del caballero Zifar*”, en *La literatura en la época de Sancho IV. Actas del Congreso Internacional “La Literatura en la época de Sancho IV”* (21-24 febrero 1994), Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá/Servicio de Publicaciones, pp. 427-452.
- Luna Mariscal, Karla Xiomara (2013): *Índice de motivos de las historias caballerescas breves*, Vigo: Academia Editorial del Hispanismo.
- (2017): *El motivo literario en El Baladro del sabio Merlín (1498 y 1535) Con un Índice de motivos de El Baladro del sabio Merlín (Burgos, 1498 y Sevilla, 1535)*, México: El Colegio de México.
- Marín Pina, M.^a Carmen (1998): “Motivos y tópicos caballerescos”, en Rico, Francisco (ed.): Miguel de Cervantes, *Don Quijote de la Mancha (Volumen complementario)*, Barcelona: Crítica, pp. 857-902.
- (2002): “El humor en el *Clarisel de las Flores* de Jerónimo Jiménez de Urrea”, en Carro Carbajal, Eva Belén; Puerto Moro, Laura y Sánchez Pérez, María (eds.): *Libros de caballerías (de Amadís al Quijote). Poética, lectura, representación e identidad*, Salamanca: Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, pp. 245-266.
- (2012): “Los motivos del suplicio en el *Cristalián de España* de Beatriz Bernal”, *Revista de poética medieval*, 26, pp. 217-236.
- Martínez, Marie-Véronique (2011): “Pérez de Herrera y el status del soldado viejo en la España de Felipe II”, en Dartai-Maranzana, Nathalie (ed.): *De la caduca edad cansada. Discursos y representaciones de la vejez en la España de los siglos XVI y XVII*, Saint-Étienne: Publications de l’Université de Saint-Étienne, Crisoladas 3 (Revista del CRISOL, 16/17), pp. 215-223.
- Minois, Georges (1987): *Historia de la vejez. De la Antigüedad al Renacimiento*, Madrid: Nerea.
- Navarro Durán, Rosa (2004): “Literatura en la literatura: guiños literarios en el *Quijote*”, *Anuario de estudios cervantinos*, 1, pp. 93-107.

- (*Novelle*) Fortini, Pietro (1815): *Novelle*, en *Novelle di autori senesi*, ed. Gaetano Poggiali, Milano: Giovanni Silvestri, vol. I., pp. 177-390.
- (*Phil. Ant. Poét.*) López Pinciano, Alonso (1998): *Philosophía antigua poética*, ed. José Rico Verdú, Madrid: Fundación José Antonio de Castro.
- (*Poet. d' Arist. vulgarizzata*) Castelvetro, Lodovico (1968): *Poetica d' Aristotele vulgarizzata et sposta*, Munchen: Fink [ed. anast. de la ed. de Vienna, impresa por Gaspar Stainhofer en 1570].
- (*Poética*) Aristóteles (2010): *Poética*, eds. Teresa Martínez Manzano y Leonardo Rodríguez Duplá, Madrid: Gredos.
- (*Primaleón*) Marín Pina, M.^a Carmen (ed.) (1998): *Primaleón*, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos.
- (*Quijote*) Cervantes, Miguel de (1998): *Don Quijote de la Mancha*, ed. Francisco Rico, Barcelona: Crítica.
- Reguera, Iñaki; Grande Pascual, Andrea (2018): “La violencia legal ejercida contra los cuerpos de los reos. Tormentos y suplicios aplicados por las justicias ordinaria e inquisitorial durante el Antiguo Régimen”, *Clio & Crimen*, 15, pp. 99-116.
- (*Relox*) Guevara, Antonio de (1994): *Relox de Príncipes*, ed. Emilio Blanco, Madrid: ABL editor, Conferencia de Ministros Provinciales de España (CONFRES).
- (*Siete partidas*) Alfonso X el Sabio (2004): *Las siete partidas*, Santa Fe: El Cid Editor.
- Spargo, John Webster (1934): *Virgil the Necromancer. Studies in Virgilian legends*, Cambridge: Harvard University Press.
- Thompson, Stith (1932-1937): *Motif-Index of Folk-Literature. A classification of Narrative Elements*, Helsingfors-Bloomington: FFC-Indiana University Studies, [ed. revisada, Copenhagen-Bloomington, 1955-1958].
- (*Tirant*) Martorell, Joanot (2008): *Tirant lo Blanch*, ed. Albert Haud, Valencia: Tirant lo Blanch.
- Ziolokowski, Jan (2015): “Virgil the Magician”, en Boitani, Piero y Di Rocco, Emilia (eds.): *Dall'antico al moderno. Immagini del classico nelle letterature europee*, Roma: Fondazione Ettore Paratore – Edizioni di storia e letteratura, pp. 59-75.
- Zoppi, Federica (2019): “Aproximación al estudio de los motivos cómicos en los libros de caballerías: unos ejemplos de los *Palmerines* italianos”, *Historias Fingidas*, 7, pp. 313-340.